

NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI FAOLIYATINING UMUMIY TUSHUNCHASI

Toshpo'latov Ilhom Tolib o'g'li

Navoiy innovatsiyalar universiteti,
tarix yo'nalishi I bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17761799>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyati, rivojlanishi mamlakatimizda demokratik jamiyat qurishda ushbu sohaning o'zini O'zbekiston Respublikasi Qonunlarida mustahkamlanishi hamda nodavlat notijorat tashkilotlarining umumiy faoliyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Nodavlat notijorat tashkiloti (NNT), jamoat birlashmasi, uyushma, jamiyat, uchinchi sektor, jamoatchilik nazorati, davlat subsidiyasi, davlat granti, davlat ijtimoiy buyurtmasi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XII bobidagi 69–75-moddalarda “Fuqarolik jamiyati institutlari”ning huquqiy asoslari belgilangan. Ushbu moddalarga muvofiq, fuqarolik jamiyati institutlari — jamoat birlashmalari, nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari va boshqa ijtimoiy tuzilmalar — fuqarolik jamiyatining tayanch poydevorini tashkil etadi. Ularning faoliyati faqat qonunga muvofiq amalga oshiriladi.

O'zbekistonda kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar, ilmiy jamiyatlar, xotin-qizlar, faxriylar, yoshlar va nogironligi bo'lgan shaxslar tashkilotlari, ijodiy uyushmalar, turli ommaviy harakatlar hamda fuqarolarning boshqa birlashmalari jamoat birlashmalari sifatida e'tirof etiladi. Mazkur jamoat birlashmalarining faoliyatini tarqatib yuborish, taqiqlash yoki cheklash esa faqat sud qarori asosida amalga oshirilishi mumkin [1].

NNT faoliyatining huquqiy asoslarini “O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi” (2023-yil), “O'zbekiston Respublikasi jamoat birlashmalari to'g'risida”gi (1991-yil), “Kasaba uyushmalari, ularning huquqlari, va faoliyatining kafolatlari to'g'risida”gi (1992-yil), “Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida”gi (1999-yil), “Jamoat fondlari to'g'risida”gi (2003-yil), Qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar tashkil etadi.

Nodavlat notijorat tashkilotlari ayrim joylarda “uchinchi sektor” tushunchasida ham uchraydi ya'ni birinchi sektor davlat tashkilotlari, ikkinchi sektor tijorat tashkilotlari sifatida ko'rish mumkin.

Respublikamizda nodavlat notijorat tashkilotlar rivojlanishi yangi bosqichga intilmoqda, bunga sabab 1991-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 95 ta nodavlat notijorat tashkiloti faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, O'zbekistonda bugungi kunda faoliyat olib borayotgan nodavlat notijorat tashkilotlari soni 10 mingga yaqin. NNT (nodavlat notijorat tashkilotlari) yurtimizda qonunchilikka muvofiq erkin faoliyat olib bormoqda. Turli sohalarda sport, ekologiya, inson huquqlarini himoya qilish, tadbirkorlik, fermerlik, xotin-qizlar, sog'liqni saqlash, nogironligi bor shaxslar bilan ishlash sohasi, ta'lim, texnika, fan va ilmiy tadqiqot yo'nalishlari, yoshlar hamda boshqa sohasida faoliyat olib borishmoqda.

Jamoatchilik nazorati – davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari hamda nodavlat tashkilotlari faoliyati ustidan fuqarolar, ularning birlashmalari va o'zini-o'zi boshqarish

fuqarolik jamiyatining boshqa tuzulmalari, shuningdek davlat va nodavlat organlari tarkibida tuzulgan jamoatchilik organlari tomonidan qonun doirasida olib boriladigan nazoratdir.

Jamoatchilik nazoratini amalga oshirish shakllari O'zbekiston Respublikasining "Jamoatchilik nazorati to'g'risida" Qonunga muvofiq bir qator shakllarda amalga oshiriladi, davlat organlariga murojaatlar va so'rovlar yuborish, davlat organlarining ochiq hay'at majlislarida ishtirok etish, jamoatchilik muhokamasi, jamoatchilik eshituvi, jamoatchilik monitoring, jamoatchilik ekspertizasi, jamoatchilik fikrini o'rganish fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari tomonidan davlat organlari mansabdor shaxslarning hisobotlari va axborotlarini eshitysh [2,65-67].

O'zbekiston Respublikasining "Nadavlat notijorat tashkilotlari faoliyating kafolatlari to'g'rida"gi Qonun 11-moddasida nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatini subsidiya, grantlar, va ijtimoiy grantlar shaklida qo'llab-quvvatlashi mumkinligi takidlangan.

Davlat subsidiyasi – O'zbekiston Respublikasining respublika budjetidan davlat maqsadli jamg'armalari mablag'laridan nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab quvvatlash uchun beriladigan va maxsus loyihalar bilan bog'liq bo'lmagan moliyaviy yoki boshqa moddiy ko'mak.

Davlat granti – nodavlat notijorat tashkilotlariga ijtimoiya foydali maqsadlarga erishishga qaratulgan loyihalarni amalga oshirish uchun beriladigan pul mablag'lari va moddiy resurslaridir.

Davlat ijtimoiy buyurtmasi – sotsial va boshqa ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni amalga oshirish uchun davlat organi va nodavlat notijorat tashkiloti o'rtasida shartnoma tuzish orqali ishlarni bajarish yoki tadbirlar o'tkazishga qaratilgan davlat topshirig'idan iborat.

Davlat tomonidan beriladigan subsidiya, grant va ijtimoiy buyurtma berish tartibi va shartlari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari tomonidan belgilanadi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi fuqarolik jamiyatining boshqa institutarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi 2025 yil ngo.gov.uz elektron platformasini ishga tushirishi nodavlat notijorat tashkilotlari uchun katta imkoniyat berildi, ortiqcha ovoragarchilik va qog'ozbozliklardan voz kechildi. Hududlarda o'rganilgan manzilli muammolar electron tarzda e'lon qilinadi va nodavlat notijorat tashkilotlari o'z loyihalari bilan tavlovda qatnashib g'olib bo'lish imkoniyati va shaffofligi ta'minlandi.

Ta'kidlash joiz, 2024 yil 26-avgustdagi "Fuqarolik jamiyati institutlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 124-sonli Prezident farmoniga muvofiq, har yili dekabr oyining birinchi haftasida "Fuqarolik jamiyati haftaligi" o'tkazilishi belgilandi. Bunday berilgan imkoniyatlar nodavlat notijorat tashkilotlarini samarali ish faoliyatini tashkil qilishi, o'zaro tajriba almashish imkoniyatini beradi.

2025-yil 21-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi qonuni bilan fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatiga daxldor 10 ta qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.

Respublikamiz bo'ylab viloyatlar markazlarida "Do'stlik va nodavlat notijorat tashkilotlar uyi" foydalanishga nodavlat tashkilotlarga bepul topshirildi.

Xulosa qilib aytganda yurtimizda nadavlat notijorat tashkilotlari samarali faoliyati turli sohalar ko'zga tashlanmoqda, bu esa mamlakatimizda demokratik islohotlar va fuqarolik jamiyati qurish, so'z erkinligi, ochiqlik, oshkoralik tamoyillariga to'liq mos keladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2023.
2. “Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvi” yo'nalishi bo'yicha nodavlat notijorat tashkilotlari rahbar kadrlari uchun o'quv amaliy qo'llanma. “Akademiya”, Toshkent-2025. 65-67-betlar.
3. “Yangi O'zbekiston – 2030” strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2023.